

ESTUDO PROPOSITIVO DE ACOMODAÇÃO

CEIC Maria Figueiredo Nunes

Acomodação Temporária na EMEB Nossa Senhora Aparecida

Bairro Jardim Colorado — Cuiabá/MT

Cuiabá, maio de 2026

1. Contextualização

A CEIC Maria Figueiredo Nunes, unidade de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, está localizada no bairro Jardim Colorado, contígua à EMEB Nossa Senhora Aparecida. Em virtude de intervenções de obras identificadas e comunicadas pelo setor técnico da Diretoria de Engenharia e Obras da SME-Cuiabá, a referida CEIC ficará com sua estrutura física inviabilizada para funcionamento durante o período das obras, demandando solução transitória de acomodação para as crianças e os profissionais vinculados à unidade.

O presente estudo tem por objetivo apresentar, de forma sistematizada, a viabilidade técnica e pedagógica de acomodar temporariamente toda a demanda atendida pela CEIC Maria Figueiredo Nunes no espaço físico da unidade escolar vizinha, a EMEB Nossa Senhora Aparecida, identificando os recursos existentes, os agrupamentos possíveis e os ambientes que necessitarão de adequação ou instalação para o pleno atendimento da etapa creche.

2. Enturmação Atual da CEIC Maria Figueiredo Nunes — 2026

A unidade apresenta, no exercício letivo de 2026, o seguinte quadro de matrículas e enturmação, todas em período integral:

Turma / Agrupamento	Etapa Etária	Período	Alunos matriculados
G1 – MATERNAL A	Maternal (1–2 anos)	Integral	30
G2 – JARDIM I A	Jardim I (3–4 anos)	Integral	21
G2 – JARDIM I B	Jardim I (3–4 anos)	Integral	21
G3 – JARDIM II A	Jardim II (4–5 anos)	Integral	42
TOTAL	4 turmas	–	114

O total de 114 alunos está distribuído em 4 turmas, com predomínio do período integral, característica inerente ao atendimento em creche/CEIC conforme a legislação vigente e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

3. Estrutura Disponível na EMEB Nossa Senhora Aparecida

A EMEB Nossa Senhora Aparecida, localizada ao lado da CEIC, dispõe atualmente de 3 (três) salas de aula ociosas, cada uma com capacidade instalada de 48 alunos. A proximidade geográfica e a ociosidade dessas salas configuram condição favorável e logisticamente viável para a acomodação temporária da unidade CEIC.

A gestão administrativa das duas unidades, pela natureza técnica e especializada de suas atribuições — com elevado grau de convergência funcional —, poderá ser compartilhada no mesmo espaço sem prejuízo ao funcionamento de nenhuma das unidades, resguardadas as identidades institucionais e as especificidades da etapa creche.

4. Proposta de Acomodação: Agrupamento e Distribuição de Salas

A proposta parte de uma racionalização pedagógica possível e amparada nas normativas vigentes: as duas turmas do G2 – JARDIM I (turmas A e B, com 21 alunos cada), por pertencerem à mesma faixa etária e compartilharem objetivos pedagógicos equivalentes, poderão ser unificadas em um único agrupamento de 42 alunos. Essa medida viabiliza a ocupação de apenas 3 salas para o atendimento de toda a demanda da CEIC, dentro do limite de capacidade das salas disponíveis (48 alunos por sala).

Agrupamento Proposto	Etapa	Alunos	Cap. Sala	Sala na EMEB
G1 – MATERNAL A	Maternal	30	48	Sala 01 (ociosa)
G2 – JARDIM I (turmas A+B unificadas)	Jardim I	42	48	Sala 02 (ociosa)
G3 – JARDIM II A	Jardim II	42	48	Sala 03 (ociosa)
TOTAL	3 salas	114	144	3 salas ociosas

Conforme demonstrado, as 3 salas ociosas da EMEB comportam, com margem de capacidade, todos os 114 alunos da CEIC, reorganizados em 3 agrupamentos. A unificação

do G2 não implica superlotação, pois o agrupamento resultante (42 alunos) permanece dentro do limite estabelecido.

5. Ambientes Adjacentes e Infraestrutura Necessária para a Etapa Creche

A etapa creche exige infraestrutura específica que vai além das salas de atividade. A acomodação da CEIC na EMEB deverá prever, obrigatoriamente, a adequação ou instalação dos seguintes ambientes e recursos, conforme as normativas da Resolução CNE/CEB nº 5/2009 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), do Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e dos parâmetros de infraestrutura do MEC:

Ambiente / Recurso	Exigência para Educação Infantil / Creche	Situação a Prover
Salas de atividades	3 salas com capacidade mínima para os grupos atendidos	Disponível - 3 salas ociosas
Banheiros adequados à faixa etária	Sanitários com altura adaptada (0-5 anos), fraldários e chuveiros para G1	Necessita instalação/adaptação
Cozinha / lactário	Espaço exclusivo para preparo de alimentos conforme cardápio da creche (PNAE Infantil)	Necessita espaço próprio ou adaptação
Refeitório / espaço de alimentação	Capacidade para acomodar todos os grupos por turno de refeição	Necessita designação e adequação
Parque infantil	Equipamentos seguros e adequados para 0-5 anos, com piso emborrachado	Necessita instalação
Pátio pedagógico	Area externa sombreada e segura para práticas pedagógicas e brincadeiras dirigidas	Avaliar disponibilidade e adequação
Gestão / administração compartilhada	Funcionamento conjunto mantendo identidade administrativa própria da CEIC	Compatível - compartilhamento viável

Os itens assinalados como 'Necessita instalação/adaptação' deverão ser objeto de levantamento técnico específico pela Diretoria de Engenharia e Obras da SME-Cuiabá, com projeto e cronograma de execução elaborados anteriormente ao início da ocupação temporária pela CEIC. Nenhum desses ambientes é opcional: trata-se de requisito mínimo para o funcionamento legal e seguro de unidade de educação infantil.

6. Planta Baixa da Unidade Escolar Receptora

Para subsidiar a compreensão espacial da proposta de acomodação e orientar as decisões técnicas relativas à distribuição e adequação dos ambientes, o presente estudo incorpora, como componente documental indispensável, a planta baixa da EMEB Nossa Senhora Aparecida. Esse recurso gráfico permite identificar com precisão a localização das salas ociosas, os fluxos internos de circulação, a posição dos pontos hidráulicos e elétricos existentes e as áreas externas disponíveis para uso pedagógico pela etapa creche.

ANEXO — PLANTA BAIXA DA UNIDADE ESCOLAR RECEPTORA

Este estudo prevê a inclusão, neste espaço, da planta baixa da EMEB Nossa Senhora Aparecida, a ser disponibilizada pelo setor técnico da Diretoria de Engenharia e Obras da SME-Cuiabá. A representação gráfica da planta baixa permitirá a visualização e a identificação precisa dos ambientes disponíveis, das salas ociosas a serem destinadas ao atendimento da CEIC Maria Figueiredo Nunes e dos espaços adjacentes passíveis de adaptação para a etapa creche.

A análise da planta baixa subsidiará decisões técnicas sobre: (i) localização das salas de atividades para cada agrupamento etário; (ii) identificação de pontos hidráulicos e elétricos existentes para instalação dos banheiros adaptados e da cozinha/lactário; (iii) viabilidade das áreas externas para o parque infantil e o pátio pedagógico; e (iv) demais intervenções de engenharia e adequação espacial necessárias ao pleno funcionamento da creche no espaço da EMEB.

[Planta baixa em anexo fornecida pela Diretoria de Engenharia e Obras — DEO/SME-Cuiabá]

A leitura conjunta da planta baixa com os dados de enturmação e os requisitos de infraestrutura descritos nas seções anteriores compõe a base técnica necessária para a tomada de decisão pelos setores competentes da SME-Cuiabá, especialmente a Diretoria de Engenharia e Obras e a Coordenadoria de Gestão das Unidades Educacionais.

7. Considerações Finais e Encaminhamentos

A acomodação da CEIC Maria Figueiredo Nunes no espaço da EMEB Nossa Senhora Aparecida é tecnicamente viável, desde que observadas as seguintes condições:

- A EMEB disponibilize efetivamente as 3 salas ociosas identificadas para uso exclusivo dos agrupamentos da CEIC durante o período de obras;

- Os ambientes adjacentes indispensáveis à etapa creche (banheiros adaptados, cozinha/lactário, refeitório, parque infantil e pátio pedagógico) sejam adequados ou instalados previamente ao início da ocupação;
- A planta baixa da unidade receptora seja formalmente disponibilizada pela Diretoria de Engenharia e Obras para subsidiar o planejamento das intervenções físicas necessárias;
- O cronograma das obras na CEIC e o cronograma das adaptações na EMEB sejam elaborados de forma articulada, garantindo solução de continuidade no atendimento às crianças;
- A identidade institucional da CEIC seja preservada durante o período de acomodação, com registros, documentos e comunicações mantendo a denominação original da unidade.

Recomenda-se que este estudo seja encaminhado à Diretoria de Engenharia e Obras (DEO/SME), à Coordenadoria de Gestão das Unidades Educacionais (CGUE) e à Assessoria Jurídica (AJ/SME), para as providências cabíveis em suas respectivas áreas de competência.

Cuiabá, maio de 2026.

Ângelo Valentim Lena

Coordenador da Coordenadoria de Microplanejamento Educacional — CMPE
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá — SME-Cuiabá